

LIVRO DE EZEQUIEL

"POREI EM VÓS MEU ESPÍRITO E VIVEREIS"
(CF. EZ 37,14)

III Congresso

Bíblico-Teológico da PUC Goiás

De 03 a 07 de junho de 2024

PUC Goiás – Escola de Formação de Professores e Humanidades

III Congresso

Arquidiocesano de Animação Bíblica da Pastoral

De 04 a 06 de junho de 2024

19h15 às 21h30

CADERNO DE RESUMOS

ISSN 2177-3963

REALIZAÇÃO:

Escola de Formação de Professores e Humanidades

Doi: 10.5281/zenodo.12735346

Rosemary Francisca Neves Silva
Guedds Sobrinho da Silva
Organizadores

III Congresso
Bíblico-Teológico da PUC Goiás

III Congresso
Arquidiocesano de Animação
Bíblica da Pastoral

3 a 7 de junho de 2024

LIVRO DE
EZEQUIEL

"POREI EM VÓS MEU ESPÍRITO E VIVEREIS"
101.22.15.143

REALIZAÇÃO:

Escola de Formação de
Professores e Humanidades

Caderno de Resumos do III Congresso Bíblico-Teológico e III Congresso Arquidiocesano de Animação Bíblica da Pastoral. Os textos publicados são de responsabilidade de cada autor.

Projeto Gráfico: DICOM PUC Goiás

Diagramação: Rosemary Francisca Neves Silva e Guedds Sobrinho da Silva

Capa: DICOM PUC Goiás.

III Congresso
Bíblico-Teológico da PUC Goiás

III Congresso
Arquidiocesano de Animação
Bíblica da Pastoral

3 a 7 de junho de 2024

**LIVRO DE
EZEQUIEL**

"POREI EM VÓS MEU ESPÍRITO E VIVEREIS"
(Ez 37, 14)

REALIZAÇÃO:

Escola de Formação de
Professores e Humanidades

FICHA CATALOGRÁFICA

Elaborada pela Biblioteca da Pontifícia Universidade
Católica de Goiás

Livro de Ezequiel: "Porei em vós o meu espírito e vivereis" (Ez 37, 14). Rosemary Francisca Neves Silva/Guedds Sobrinho da Silva, (orgs). Publicação e-book no site PUC Goiás. III Congresso Bíblico-Teológico e III Congresso Arquidiocesano de Animação Bíblica da Pastoral, 2024.

Periodicidade: (Caderno de Resumos)
ISSN 2177 – 3963

1. Religião – Teologia – Bíblia - periódico. I. Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Curso de Teologia e Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião.

CDU: 2. (051)

Curso de Teologia

Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciências da Religião

Escola de Formação de Professores e Humanidades

Pontifícia Universidade Católica de Goiás

Arquidiocese de Goiânia

Instituto de Filosofia e Teologia de Goiás

Centro Loyola

III Congresso
Bíblico-Teológico da PUC Goiás

III Congresso
Arquidiocesano de Animação
Bíblica da Pastoral

3 a 7 de junho de 2024

**LIVRO DE
EZEQUIEL**

"POREI EM VÓS MEU ESPÍRITO E VIVEREIS"
101.22.15.143

REALIZAÇÃO:

Escola de Formação de
Professores e Humanidades

Comissão Organizadora

Organização

- Pe. Me. Silvio R. Zurawski
- Pe. Me. David Pereira de Jesus
- Pe. Dr. Moésio Pereira de Souza
- Maria Teresa Lousa
- Me. Narcélio Ferreira Lima
- Dr. Valmor da Silva

Coordenação

- Dra. Rosemary Francisca Neves Silva
- Padre Célio Amaro de Souza
- Frei Fernando Inácio Peixoto
- Pe. João Paulo Santos de Souza
- Irmã Sandra Camilo Ede
- Dr. Mariosan de Sousa Marques
- Irmã Ma. Mercedes Budallés Díez
- Irmã Dra. Raquel Mendes Borges
- Maria Conceição Aparecida Oliveira
- Diác. Paulo Zanolini Facchini

Comitê Científico

- Dr. Ildo Perondi (PUC Paraná)
- Dr. Luiz Alexandre Solano Rossi (PUC Paraná)
- Dr. João Luiz Correia Júnior (UNICAP)
- Dra. Raquel Mendes Borges (PUC Goiás)
- Dr. Fabrizio Zandonadi Catenassi (PUC Paraná)

III Congresso
Bíblico-Teológico da PUC Goiás

III Congresso
Arquidiocesano de Animação
Bíblica da Pastoral

3 a 7 de junho de 2024

**LIVRO DE
EZEQUIEL**

"POREI EM VÓS MEU ESPÍRITO E VIVEREIS"
(Ez 37, 14)

REALIZAÇÃO:

Escola de Formação de
Professores e Humanidades

Realização

Curso de Teologia

Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciências da Religião

Escola de Formação de Professores e Humanidades

Pontifícia Universidade Católica de Goiás

Arquidiocese de Goiânia

Instituto de Filosofia e Teologia de Goiás

Centro Loyola

Patrocínio

III Congresso
Bíblico-Teológico da PUC Goiás

III Congresso
Arquidiocesano de Animação
Bíblica da Pastoral

3 a 7 de junho de 2024

**LIVRO DE
EZEQUIEL**

"POREI EM VÓS MEU ESPÍRITO E VIVEREIS"
(EZ 37,14)

REALIZAÇÃO:

Escola de Formação de
Professores e Humanidades

Sumário

Apresentação	8
Programação Matutino	10
Programação Noturno	12
Grupo de Trabalho 1: Cultura e Sistema Simbólico	14
1 MEMÓRIA E IDENTIDADE NOS VITRAIS: A INFLUÊNCIA DOS EX-VOTOS NO SANTUÁRIO BASÍLICA DO DIVINO PAI ETERNO	14
Phelipe Augusto Silva Santos	
2 A BÍBLIA PARA ALÉM DA PALAVRA DE DEUS	16
José Reinaldo Felipe Martins Filho	
3 RELIGIÃO, SÍMBOLO E ESPIRITUALIDADE: UMA ABORDAGEM GEERTZIANA SOBRE O TAU FRANCISCANO	17
Andrêi Baruk Silva Cunha	
4 A APROPRIAÇÃO DO LIVRO DADO A EZEQUIEL PELAS UMBANDAS ESOTÉRICAS (EZ 2,8 - 3,3)	18
Guilherme De Sá Pontes	
5 O CAUSO COMO ELEMENTO DE PRESERVAÇÃO DA IDENTIDADE DO HOMEM DO CAMPO	20
Guedds Sobrinho da Silva	
Grupo de Trabalho 2: Religião e Movimentos Sociais	21
1 A PRESENÇA DO BOI NO MOVIMENTO PENTECOSTAL GOIANO	21
Aurélio Marcos Silveira de Freitas.	
2 MEMÓRIAS DOS CARREIROS E A RELEVÂNCIA DO BOI NAS FESTAS SAGRADAS EM GOIÁS	22
Gerusa Dias dos Reis	
3 ENTRE COMMUNIO E CONCILIIUM: A MULTIFACETÁRIA RECEPÇÃO DO CONCÍLIO VATICANO II ENTRE OS TEÓLOGOS CATÓLICOS DO SÉC XX	23
Marcos Vinícius Machado	
4 PROCESSOS DE ADOECIMENTO PRESBITERAL NOS DIAS ATUAIS	24
Gustavo Cortez Fernandez	

III Congresso
Bíblico-Teológico da PUC Goiás

III Congresso
Arquidiocesano de Animação
Bíblica da Pastoral

3 a 7 de junho de 2024

**LIVRO DE
EZEQUIEL**

"POREI EM VÓS MEU ESPÍRITO E VIVEREIS"
(EZE 37,14)

REALIZAÇÃO:

Escola de Formação de
Professores e Humanidades

**5 VOZES SILENCIADAS E RESISTÊNCIA: MULHERES NEGRAS NA
ESCRavidÃO COLONIAL BRASILEIRA** NA 25
Rosemary Francisca Neves Silva

Grupo de Trabalho 3: Religião e Literatura Sagrada 26

1 PROFECIA DE EZEQUIEL E O PARADOXO DE VIOLÊNCIA E PAZ 26
Narcélio Ferreira de Lima

2 CONSIDERAÇÕES SOBRE O SACERDÓCIO EM EZEQUIEL 28
Eduardo de Souza Montalvão

**3 O PESO DA SEQUIDÃO DA MORTE E A LEVEZA DO SOPRO DE VIDA: UMA
RELEITURA DO CAPÍTULO 37 DE EZEQUIEL A PARTIR DO PARADIGMA
TOMISTA** 29
Lucas Rodrigues Lopes

**4 VISÕES E SONS DO VALE DA MORTE: UMA LEITURA APROXIMADA DE
EZEQUIEL 37,1-14** 30
Gilmar Tavares Reis

**5 LIVRO DE EZEQUIEL: ORÁCULOS SOBRE AS INCUMBÊNCIAS
NEGLIGENCIADAS** 32
Raimundo Alves Martins

**6 OS SACERDOTES ENSINARÃO AO MEU POVO A DIFERENÇA ENTRE O
QUE É PURO E O QUE É IMPURO (EZEQUIEL 44,23)** 33
Cirone Rodrigues de Almeida

7 JUSTIÇA SOCIAL EM DEUTERONÔMIO 35
Felipe Magalhães Albuquerque

8 A INFLUÊNCIA DE EZ 9,4-6 NA INTERPRETAÇÃO DE MC 8,34-35 36
Mariosan de Sousa Marques

III Congresso
Bíblico-Teológico da PUC Goiás

III Congresso
Arquidiocesano de Animação
Bíblica da Pastoral

3 a 7 de junho de 2024

**LIVRO DE
EZEQUIEL**

"POREI EM VÓS MEU ESPÍRITO E VIVEREIS"
(Ez 37,14)

REALIZAÇÃO:

Escola de Formação de
Professores e Humanidades

Apresentação

O III Congresso Bíblico-Teológico e o III Congresso Arquidiocesano de Animação Bíblica da Pastoral têm como tema central o Livro de Ezequiel e como lema “Porei em vós meu Espírito e vivereis” (Ez 37,14). O tema e o lema estão em consonância com a proposta da CNBB para o mês da Bíblia de 2024. A realização dos Congressos dá sequência aos anteriores, de novembro de 2022 e de agosto de 2023, com o intuito de aprofundar o conhecimento da Bíblia e lançar luzes no horizonte da evangelização, especificamente para a Arquidiocese de Goiânia.

O III Congresso Bíblico-Teológico desenvolve alguns aspectos exegéticos do Livro de Ezequiel, com conferências acadêmicas, com estudo do texto, sua teologia e seus fundamentos hermenêuticos.

O III Congresso Arquidiocesano de Animação Bíblica da Pastoral aplica o Livro de Ezequiel à realidade pastoral da Igreja de Goiânia, com exercícios de práticas como *lectio divina*, círculos bíblicos, e celebrações litúrgicas. Sua realização se dará nos vicariatos da Arquidiocese.

O III Congresso, em sua dupla dimensão, bíblica e pastoral, quer unir o aspecto exegético e o hermenêutico, o teológico e o catequético, o acadêmico e o celebrativo, a fim de aprofundar o conhecimento da Palavra de Deus, em proveito da pessoa, da comunidade e da sociedade. O estudo de Ezequiel abrange o contexto histórico do Profeta e a dinâmica interna do livro, com especial atenção ao exílio babilônico. Concentra-se sobre alguns capítulos específicos do livro, com destaque para as temáticas da revitalização dos ossos secos, da profecia ambiental, da profecia como sentinela, do Espírito vivificador, da força da Palavra e de Jerusalém como porta aberta da esperança. Assim, o Congresso representa uma oportunidade valiosa para conhecer, celebrar e aplicar a perspectiva bíblica em toda a Arquidiocese, inspirando as pessoas e as comunidades para um novo vigor pastoral, a partir da proposta do Livro de Ezequiel.

III Congresso
Bíblico-Teológico da PUC Goiás

III Congresso
Arquidiocesano de Animação
Bíblica da Pastoral

3 a 7 de junho de 2024

**LIVRO DE
EZEQUIEL**

"POREI EM VÓS MEU ESPÍRITO E VIVEREIS"
EZEQUIEL 37:14

REALIZAÇÃO:

Escola de Formação de
Professores e Humanidades

O III Congresso Bíblico-Teológico e o III Congresso Arquidiocesano de Animação Bíblica da Pastoral contam com apoio e parceria com o IFITEG (Instituto de Filosofia e Teologia de Goiás).

Prof. Dr. Valmor da Silva

III Congresso
Bíblico-Teológico da PUC Goiás

III Congresso
Arquidiocesano de Animação
Bíblica da Pastoral

3 a 7 de junho de 2024

**LIVRO DE
EZEQUIEL**

"POREI EM VÓS MEU ESPÍRITO E VIVEREIS"
EZEQUIEL 37:14

REALIZAÇÃO:

Escola de Formação de
Professores e Humanidades

Programação - Matutino

03 de junho, segunda-feira, 1º dia: Contexto histórico e panorama do Livro de Ezequiel

07h30 – Celebração e Abertura (Seminaristas)

08h00min – Conferência: Contexto histórico da Profecia de Ezequiel (Dom Danival Milagres Coelho)

09h45min – Intervalo

10h00min – Panorama do Livro de Ezequiel (Narcélio Ferreira de Lima)

11h45min – Encerramento

14h30 às 17h30 - apresentações do GT1

04 de junho, terça-feira, 2º Dia: Ezequiel: um exilado com os exilados

07h30 – Celebração e Abertura (Seminaristas)

08h00min – Conferência: Ezequiel: um exilado com os exilados (Mariana Aparecida Venâncio)

09h45min – Intervalo

10h00min – Conferência: Ezequiel: o profeta como sentinela (Ez 2; 3; 33) (Rosemary Francisca Neves Silva)

11h45min – Encerramento

14h30 às 17h30 - apresentações dos GT2 e GT 3

05 de junho, quarta-feira, 3º dia: O Espírito vivificador em Ezequiel

07h30 – Celebração e Abertura (Seminaristas)

III Congresso
Bíblico-Teológico da PUC Goiás

III Congresso
Arquidiocesano de Animação
Bíblica da Pastoral

3 a 7 de junho de 2024

**LIVRO DE
EZEQUIEL**

"POREI EM VÓS MEU ESPÍRITO E VIVEREIS"
EZEQUIEL 37:14

REALIZAÇÃO:

Escola de Formação de
Professores e Humanidades

08h00min – Conferência: Os aspectos pneumatológicos no livro de Ezequiel (Padre Carlito Bernardes)

09h45min – Intervalo

10h00min – Conferência: Ezequiel, vou privar-te daquilo que é o desejo dos teus olhos (Ez 24,15-27) (Frei Fernando Inácio Peixoto de Castro)

11h45min – Encerramento

06 de junho, quinta-feira, 4º dia: Profecia ambiental

07h30 – Celebração e Abertura (Seminaristas)

08h00min – Conferência: Profecia ambiental (Ez 47,1-12) (Mercedes Budallés Díez)

09h45min – Intervalo

10h00min – Conferência: Influências de Ezequiel no Novo Testamento (Joel Antônio Ferreira)

11h45min – Encerramento

07 de junho, sexta-feira, 5º dia: Os ossos secos revitalizados (Ez 37,1-14)

07h30 – Celebração e Abertura (Seminaristas)

08h00min – Conferência: Os ossos secos revitalizados (Ez 37,1-14) (Frei Ildo Perondi)

09h45min – Intervalo

10h00min – Atualidade de Ezequiel: Mesa redonda com os conferencistas

11h45min – Encerramento

Programação - Noturno

CRONOGRAMA		Panorama Histórico Literário	Texto Bíblico Dinâmica Pastoral	Texto Bíblico e Trabalho de Partilha
Locais	Responsáveis	Conferências 04/06 (3ª feira)	Conferências 05/06 (4ª feira)	Conferências 06/06 (5ª feira)
VICARIATO N. SRA. DO PERPÉTUO SOCORRO Paróquia N. Sra. da Conceição Pe. Frederico Hozanan End.: Praça Santo Afonso, 237, Setor Campinas – Goiânia	Pe. Frederico Pe. Moésio Pe. Luiz Henrique Narcélio IFITEG	Narcélio Redentoristas IFITEG	Mariana Redentoristas IFITEG	Narcélio Pe. Luiz Henrique Pe. Frederico Redentoristas IFITEG
Paróquia N. Sra. Aparecida Pe. Célio Amaro End.: Av. Circular, Qd. 59 Lt. 9 e 10, Jardim Balneário Meia Ponte – Goiânia	Pe. Célio Irmã Sandra Hebert Carlos Henrique	Hebert Seminaristas	Mercedes Seminaristas	Pe. Célio Irmã Sandra Hebert Carlos Henrique
VICARIATO N. SRA. AUXILIADORA Auditório do Colégio Ateneu Dom Bosco - Pe. Wagner Amaral Endereço: Alameda dos Buritis, 485, Setor Oeste – Goiânia	Pe. David Pe. Wagner Pe. João Inácio Maria da Conceição	Mariana (Ez) Alisson Mateus Lucas	Fr. Fernando Dom João Justino Alisson Mateus	Frei Ildo (Ez 37) Pe. David Pe. Wagner Valmor
VICARIATO N. SRA. APARECIDA Paróquia São João Batista – Colina Azul – Pe. João Batista End.: Av. Beija Flor, Qd. OAV, Lt. 001, Colina Azul – Aparecida de Goiânia	Mariosan Pe. João Batista Pe. Wesley Ir. Rosilda	Mariosan Pedro Marcos Paulo	Herbert Mariosan Henderson Givaldo	Mariana Pe. João Batista Pe. Wesley Mariosan Ir. Rosilda
VICARIATO N. SRA. DA ABADIA Paróquia Divino Pai Eterno – Salão Paroquial – Pe. Tiago Praça do Santuário, 238, Setor Central – Trindade	Pe. Moésio Pe. Tiago Pe. Sidney Redentoristas (IFITEG)	Pe. Antoniel Pe. João Paulo Redentoristas IFITEG	Prof. Joel Redentoristas IFITEG	Dom João Justino Pe. Moésio Pe. Tiago Pe. Sidney Pe. Antoniel IFITEG
Centro de Evangelização Monsenhor Angelino – Pe. Márcio Celestino End.: Rua Marechal Deodoro, esq. c/ Rua Brasília, qd. 07 Lt. 04 – Vila Lucimar – Inhumas	Pe. Sílvio Pe. Márcio Juscélia Párocos e Adm. Paroquiais	Pe. Sílvio Tharles Gilvan	Dom Danival Murillo Carlos	Mercedes Pe. Sílvio Pe. Márcio
VICARIATO N. SRA. DA PIEDADE Ginásio Anchieta Pe. Fabiano	Diác. Paulo Pe. Fabiano Pe. Sérgio Pe. Adnilson	Dom Danival Murillo Carlos	Narcélio Pe. Sílvio Sergio Yuri Misael	Diác. Paulo Pe. Sérgio Pe. Fabiano Pe. Adnilson

III Congresso
Bíblico-Teológico da PUC Goiás

III Congresso
Arquidiocesano de Animação
Bíblica da Pastoral

3 a 7 de junho de 2024

LIVRO DE EZEQUIEL

"POREI EM VÓS MEU ESPÍRITO E VIVEREIS"
(Ez 37:14)

REALIZAÇÃO:

Escola de Formação de Professores e Humanidades

End.: Av. Dom Bosco, 2139, B. N. Sra. de Fátima – Silvânia				
Paróquia N. Senhora Auxiliadora Pe. Maximiliano Praça da Matriz, Setor Central – Senador Canedo	Pe Max Centro Loyola Pe. Manoel Pe Aneesh	Frei Fernando Pe. Max Pe. Manoel Miguel e Adailson Centro Loyola	Centro Loyola Pe. Miguel Hugo Marcelo	Centro Loyola Pe. Miguel Pe. Max Pe. Aneesh Pe. Manoel

Obs.: Sujeito à alteração

III Congresso
Bíblico-Teológico da PUC Goiás

III Congresso
Arquidiocesano de Animação
Bíblica da Pastoral

3 a 7 de junho de 2024

**LIVRO DE
EZEQUIEL**

"POREI EM VÓS MEU ESPÍRITO E VIVEREIS"
(EZE 37:14)

REALIZAÇÃO:

Escola de Formação de
Professores e Humanidades

GT1 – Cultura e Sistemas Simbólicos

Ementa: pesquisa a religiosidade das diferentes sociedades e culturas na perspectiva da antropologia da religião e de outras disciplinas afins, situando a religião como um dos principais sistemas simbólicos.

Coordenador: Prof. Dr. José Reinaldo Felipe Martins Filho

Comunicações:

1 MEMÓRIA E IDENTIDADE NOS VITRAIS: A INFLUÊNCIA DOS EX-VOTOS NO SANTUÁRIO BASÍLICA DO DIVINO PAI ETERNO

Autor: Phelipe Augusto Silva Santos
Titulação: Mestre em Ciências da Religião
Instituição: PUC Goiás

Resumo: Os vitrais têm valor estético e são instrumentos de construção do imaginário religioso. Eles atuam como ferramentas catequéticas, transmitindo ensinamentos religiosos por meio de representações visuais. Também refletem anseios da Cultura Visual, contribuindo para uma linguagem visual específica na sociedade. O trabalho aborda a presença e o significado dos ex-votos incorporados aos vitrais do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, em Trindade, Goiás. Focamos na análise estética e simbólica desses elementos no contexto das construções da narrativa do Santuário. Nesse horizonte, a problemática reside em entender como os ex-votos, tradicionalmente associados à gratidão e devoção pessoal, são utilizados nos vitrais da Basílica para promover uma narrativa religiosa e cultural, influenciando a percepção dos fiéis e visitantes. Assim, os ex-votos nos vitrais não apenas servem como testemunhos de milagres, mas também atuam como ferramentas de controle simbólico, reforçando narrativas religiosas e culturais dentro do espaço sagrado. Nosso objetivo é analisar a integração dos ex-votos nos vitrais do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno. A pesquisa adota uma abordagem qualitativa, baseada na análise iconográfica e iconológica dos vitrais. Utiliza-se de fotografias dos vitrais e referências bibliográficas. Os resultados indicam que, apesar da ausência da

III Congresso
Bíblico-Teológico da PUC Goiás

III Congresso
Arquidiocesano de Animação
Bíblica da Pastoral

3 a 7 de junho de 2024

LIVRO DE
EZEQUIEL

"POREI EM VÓS MEU ESPÍRITO E VIVEREIS"
(EZE 37:14)

REALIZAÇÃO:

Escola de Formação de
Professores e Humanidades

representação explícita do Divino Pai Eterno, alguns ex-votos foram incorporados nas ilustrações dos vitrais do templo. Em nossa análise argumentamos que a prática de incorporar ex-votos nos vitrais remonta à conquista da América, sendo uma tentativa de controle do imaginário. A presença desses elementos nos vitrais manipula a percepção coletiva, reforçando determinadas narrativas religiosas. Por fim, inferimos que os ex-votos nos vitrais do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno funcionam como artefatos de memória e de identidade. Servem como lembranças da graça recebida e do indivíduo agraciado, representando uma tentativa de controle do imaginário coletivo. Esses elementos votivos, ao serem administrados pelo santuário, perpetuam a memória dos milagres e exercem influência sobre a narrativa coletiva e a percepção da divindade. Assim, os ex-votos, ao mesmo tempo que testemunham intervenções divinas, tornam-se parte de um sistema simbólico mais amplo, controlado pela instituição religiosa, moldando a compreensão e a fé dos devotos.

Palavras-chave: Memória. Identidade. Vitrais. Ex-Votos. Divino Pai Eterno.

III Congresso
Bíblico-Teológico da PUC Goiás

III Congresso
Arquidiocesano de Animação
Bíblica da Pastoral

3 a 7 de junho de 2024

LIVRO DE
EZEQUIEL

"POREI EM VÓS MEU ESPÍRITO E VIVEREIS"
(Ez 37:14)

REALIZAÇÃO:

Escola de Formação de
Professores e Humanidades

2 A BÍBLIA PARA ALÉM DA PALAVRA DE DEUS

Autor: José Reinaldo Felipe Martins Filho

Titulação: Doutor

Instituição: PPGCR da PUC Goiás

Resumo: A Bíblia é universalmente reconhecida como um texto religioso fundamental, mas sua importância transcende o âmbito da fé. Este estudo propõe uma análise abrangente da Bíblia sob várias perspectivas que destacam seu valor histórico, cultural e literário. Em primeiro lugar, a Bíblia é um registro histórico essencial, documentando a vida do povo de Israel e eventos significativos que moldaram a trajetória da humanidade. Além de sua função religiosa, a Bíblia oferece um rico panorama dos costumes, leis e práticas culturais de uma época específica, permitindo uma compreensão mais profunda da sociedade antiga. As narrativas mitológicas contidas na Bíblia preservam histórias que têm sido transmitidas através das gerações, contribuindo para a continuidade cultural e o entendimento dos valores e crenças da época. A influência da Bíblia nas artes é vasta e variada, inspirando obras-primas na pintura, escultura, literatura e música. Muitas das maiores realizações artísticas da humanidade foram motivadas por temas bíblicos, demonstrando a profundidade e a universalidade de suas histórias. Na esfera política, a Bíblia tem desempenhado um papel crucial na formação de sistemas de governo e na legislação de diversas nações. Seus princípios éticos e morais ajudaram a moldar a governança e a filosofia política ao longo dos séculos. Como uma fonte de leitura temporal, a Bíblia oferece insights valiosos sobre o contexto histórico de suas narrativas, permitindo uma melhor compreensão do desenvolvimento humano. Reconhecida como um patrimônio literário, a Bíblia exibe uma diversidade de estilos narrativos, poesia e prosa, influenciando profundamente a literatura mundial. Por fim, a Bíblia é uma das principais fontes de orientação para a formulação do paradigma ocidental, moldando valores, ética e moralidade. Este estudo reafirma a importância multifacetada da Bíblia, destacando sua relevância além da esfera religiosa.

Palavras-chave: Bíblia. Cultura. Palavra de Deus. Palavra dos homens.

III Congresso
Bíblico-Teológico da PUC Goiás

III Congresso
Arquidiocesano de Animação
Bíblica da Pastoral

3 a 7 de junho de 2024

**LIVRO DE
EZEQUIEL**

"POREI EM VÓS MEU ESPÍRITO E VIVEREIS"
(Ez 37:14)

REALIZAÇÃO:

Escola de Formação de
Professores e Humanidades

3 RELIGIÃO, SÍMBOLO E ESPIRITUALIDADE: UMA ABORDAGEM GEERTZIANA SOBRE O TAU FRANCISCANO

Autor: Andréi Baruk Silva Cunha

Titulação: Mestrando em Ciências da Religião

Instituição: PPGCR PUC Goiás – Bolsista CAPES

Resumo: O antropólogo Clifford Geertz, na obra “A interpretação das culturas”, publicada em 1973, definiu tanto a cultura como a religião uma teia de significados transmitidos historicamente e incorporado aos símbolos. A partir de uma perspectiva Geertziana, esta pesquisa de investigação bibliográfica se ocupará em estudar o símbolo do “Tau Franciscano”, que tem o texto de EZ 9, 1-11 como fundamento bíblico do seu sentido e espiritualidade. Giovanni di Pietro di Bernardoni, nascido na Itália no ano de 1182, segundo biógrafos, após um sonho de seu pai, mudou seu nome para Francisco (Francesco). Tempos depois, após tornar-se um frade, e inaugurar uma nova forma de vida, a franciscana, foi proclamado santo pela Igreja dois anos após sua morte. Antes de Francisco de Assis, ainda hoje figura fundamental no meio católico para a propagação do símbolo do Tau, já existia uma tradição cristã de significado daquele símbolo. No entanto, parece que essa personalidade conseguiu integrar na sua experiência sagrada, o símbolo tau, de uma forma singular, ao ponto de que culturalmente é difícil falar do Tau sem citar Francisco de Assis e a importância desse símbolo na dinâmica da sua espiritualidade. Este trabalho se dividirá em três momentos, sendo o primeiro uma apresentação de Geertz e seus conceitos-chave de cultura, religião, símbolo. No segundo momento, uma apresentação do sentido do Tau, quando interpretado a partir da passagem bíblica de Ezequiel e outros textos bíblicos. E por fim, na terceira parte integraremos os conceitos do antropólogo na interpretação do símbolo do tau na vida de Francisco de Assis. Com isso, através de um diálogo entre os conceitos, o símbolo e experiência de Francisco, alcançaremos uma considerável discussão e estudo sobre a temática.

Palavras-chave: Tau. Símbolo. Ezequiel. Espiritualidade. Geertz.

III Congresso
Bíblico-Teológico da PUC Goiás

III Congresso
Arquidiocesano de Animação
Bíblica da Pastoral

3 a 7 de junho de 2024

LIVRO DE
EZEQUIEL

"POREI EM VÓS MEU ESPÍRITO E VIVEREIS"
101-12-17-43

REALIZAÇÃO:

Escola de Formação de
Professores e Humanidades

4 A APROPRIAÇÃO DO LIVRO DADO A EZEQUIEL PELAS UMBANDAS ESOTÉRICAS (EZ 2,8 – 3,3)

Autor: Guilherme De Sá Pontes

Titulação: Doutorando em Ciências da Religião

Instituição: PUC Goiás – Bolsista CAPES

Resumo: O livro de Ezequiel traz do verso 8 do capítulo 2 ao verso 3 do capítulo 3, uma curiosa narrativa mítica de um encontro de Ezequiel com um ente sobrenatural associado pela maioria das tradições ditas cristãs como Deus ou a um dos seus emissários (anjos). Em 1956 é publicada pela gráfica e editora Esperanto no Rio de Janeiro, uma obra intitulada 'Umbanda de Todos Nós', de autoria de um pai de santo pernambucano radicado na então capital federal, chamado Wodroow Wilson da Matta e Silva, que dialoga intensamente com a tradição judaica mística da Cabala e com o ocultismo francês do século 19. Esta obra faz uma citação direta à obra 'Dogma e Ritual de Alta Magia', de Eliphas Levi, ao falar do "[...] Querubim de Ezequiel [...]". Já na obra intitulada 'Umbanda do Brasil', de 1968, Matta e Silva, influenciado pela obra 'O arqueômetro', de Saint-Yves d'Alveydre, fala de sinais mágicos de um alfabeto sagrado (alfabeto adâmico do qual o hebraico seria uma corruptela), que estariam em um "[...] Livro Circular do Apocalipse de João e do Ezequiel Bíblico [...]" e de uma "[...] Cabala Ária (Tradição do Verdadeiro Saber), oriunda do planisfério-astrológico do patriarca Rama, o mesmo livro circular apresentado pelos altos Mentores Astrais, ao João e ao Ezequiel Bíblico [...]". A partir do projeto republicano, nacionalista e higienista, buscou-se compreender e descrever os processos de negociações de sentidos, empréstimos, trocas e apropriações, por meio da revisão bibliográfica, que caracterizam o embranquecimento e amarelamento das umbandas esotéricas. Conclui-se que o constructo fenomênico religioso da umbanda esotérica criada por W. W. Da Matta e Silva a partir da superposição de camadas sincréticas compreendeu também a tradição judaico-cristã, e por dentro desta, encontra-se a perícope de Ez 2.8-3.3 que em uma nova hermenêutica, a partir do diálogo com a teosofia, o orientalismo, o ocultismo e o esoterismo, foi empregada para legitimar a recém criada umbanda esotérica e conquistar espaço no mercado religioso nacional, por meio da afirmação de que a umbanda esotérica está a resgatar a antiga (e verdadeira) tradição judaica mística que era

III Congresso
Bíblico-Teológico da PUC Goiás

III Congresso
Arquidiocesano de Animação
Bíblica da Pastoral

3 a 7 de junho de 2024

LIVRO DE EZEQUIEL

"POREI EM VÓS MEU ESPÍRITO E VIVEREIS"
(EZE 37:14)

REALIZAÇÃO:

Escola de Formação de
Professores e Humanidades

de conhecimento apenas de poucos sacerdotes iniciados nos mistérios. Evidenciou-se o profundo atravessamento da colonialidade que resultou na resignificação de parte da tradição cabalista judaica e do ocultismo francês do século 19, e até mesmo busca de superação destas, tudo para auto-afirmar-se no mercado religioso afro-brasileiro em particular e espiritualista em geral, como a única tradição umbandista válida, culta, pura, ou seja, branca, mas também, amarelada (forte influência oriental).

Palavras-chave: Umbandas esotéricas. Livro de Ezequiel. Sincretismo.

III Congresso
Bíblico-Teológico da PUC Goiás

III Congresso
Arquidiocesano de Animação
Bíblica da Pastoral

3 a 7 de junho de 2024

**LIVRO DE
EZEQUIEL**

"POREI EM VÓS MEU ESPÍRITO E VIVEREIS"
(EZE 37:14)

REALIZAÇÃO:

Escola de Formação de
Professores e Humanidades

5 O CAUSO COMO ELEMENTO DE PRESERVAÇÃO DA IDENTIDADE DO HOMEM DO CAMPO

Autor: Guedds Sobrinho da Silva

Titulação: Mestrando em Ciências da Religião

Instituição: PPGCR PUC Goiás – Bolsista CAPES/FAPEG

Resumo: O presente trabalho aborda a construção da identidade e da cultura do homem do campo, denominado pelos folcloristas de caipira, através das narrativas orais e das memórias coletivas. Exploramos os conceitos de caipira, identidade e “causo” e como esses elementos são representados e reinterpretados na literatura, na mídia e no cotidiano rural brasileiro. O objetivo principal é analisar como as narrativas orais e as memórias coletivas contribuem para a construção da identidade e da cultura do homem do campo. Isso é feito ao explorar as definições etimológicas de termos relacionados e exemplificar com histórias e lendas que representam a vida e a sabedoria do homem do campo. Utilizamos a metodologia qualitativa baseada em análises etimológicas, revisão bibliográfica e narrativas orais. Incluímos a interpretação de textos literários, folclóricos e acadêmicos, além da apresentação de um causo, que ilustra a cultura do camponês e suas identidades. Os resultados indicam que a identidade caipira é dinâmica e multifacetada, influenciada pela memória coletiva, narrativas orais e relação simbólica com o sagrado. Concluimos que a identidade do homem do campo é uma rica tapeçaria de tradições, memórias e narrativas orais que revelam a complexidade e profundidade da cultura rural brasileira.

Palavras-chave: Causo. Boi. Caipira. Memória e Identidade.

III Congresso
Bíblico-Teológico da PUC Goiás

III Congresso
Arquidiocesano de Animação
Bíblica da Pastoral

3 a 7 de junho de 2024

**LIVRO DE
EZEQUIEL**

"POREI EM VÓS MEU ESPÍRITO E VIVEREIS"
101.12.17.143

REALIZAÇÃO:

Escola de Formação de
Professores e Humanidades

GT 02 - RELIGIÃO E MOVIMENTOS SOCIAIS

Ementa: pesquisa as instituições religiosas, os movimentos sociais e religiosos na perspectiva da sociologia da religião e de outras disciplinas afins, priorizando a análise da relação entre as diferentes categorias sociais marginalizadas e o fenômeno religioso.

Coordenadora: Profa. Dra. Rosemary Francisca Neves Silva

Comunicações:

1 A PRESENÇA DO BOI NO MOVIMENTO PENTECOSTAL GOIANO

Autor: Aurélio Marcos Silveira de Freitas.

Titulação: Doutorando em Ciências da Religião

Instituição: PPGCR PUC Goiás – bolsista CAPES/FAPEG

Resumo: A comunicação presente tem como proposta apresentar a conexão do movimento pentecostal goiano, com o elemento bovino, que ganha destaque nas romarias, nos carros de boi, nas festas de aniversário e de casamento, nas festas juninas evangélicas, nas campanhas de oração e libertação. O trabalho está no início e desta forma, encontra-se aberto para ampliação da pesquisa. A problemática procura compreender qual o motivo para rejeição ou aceitação da presença do boi na liturgia pentecostal e neopentecostal e como compreender a hermenêutica bíblica na figura do boi, sem desmerecer a figura do cordeiro, como elementos sagrados. Na metodologia, o trabalho utiliza a pesquisa bibliográfica, através do método hipotético-dedutivo. Como resultado busca esclarecer como o pentecostalismo goiano enxerga o direito fundamental a cultura inserido em suas liturgias e no direito constitucional fundamental.

Palavras-chave: Pentecostal. Cultura. Boi. Direito Fundamental.

III Congresso
Bíblico-Teológico da PUC Goiás

III Congresso
Arquidiocesano de Animação
Bíblica da Pastoral

3 a 7 de junho de 2024

LIVRO DE
EZEQUIEL

"POREI EM VÓS MEU ESPÍRITO E VIVEREIS"
101.12.17.143

REALIZAÇÃO:

Escola de Formação de
Professores e Humanidades

2 MEMÓRIAS DOS CARREIROS E A RELEVÂNCIA DO BOI NAS FESTAS SAGRADAS EM GOIÁS

Autora: Gerusa Dias dos Reis

Titulação: Mestranda em Ciências da Religião

Instituição: PPGCR PUC Goiás – Bolsista CAPES/FAPEG

Resumo: O estudo aborda a importância do boi e das tradições dos carreiros na cultura goiana, enfocando a documentação e a preservação das memórias. A problemática norteadora é a ameaça de perda gradual dessas tradições devido à falta de registros adequados e à importância do boi nas festas sagradas de Goiás. Entendemos que a documentação e a preservação das memórias dos carreiros e dos fiéis valorizará a história do boi como parte relevante da cultura regional, destacando seu papel nas festas sagradas. Neste sentido, temos como objetivo resgatar e valorizar a importância cultural e histórica do boi e dos carreiros, bem como entender o mistério por trás das festas sagradas onde o boi conduz a imagem santa. A metodologia adotada é bibliográfica e documental. Os resultados esperados incluem um maior entendimento da relação entre o boi, o sagrado e o divino em Goiás, revelando novos conhecimentos sobre o significado e a importância do boi nas tradições religiosas e culturais da região.

Palavras-chave: Tradições Goianas. Boi Carreiro. Festas Sagradas. Patrimônio Cultural. Preservação Histórica

III Congresso
Bíblico-Teológico da PUC Goiás

III Congresso
Arquidiocesano de Animação
Bíblica da Pastoral

3 a 7 de junho de 2024

LIVRO DE
EZEQUIEL

"POREI EM VÓS MEU ESPÍRITO E VIVEREIS"
(Ez 37, 14)

REALIZAÇÃO:

Escola de Formação de
Professores e Humanidades

3 ENTRE COMMUNIO E CONCILIUM: A MULTIFACETÁRIA RECEPÇÃO DO CONCÍLIO VATICANO II ENTRE OS TEÓLOGOS CATÓLICOS DO SÉC XX

Autor: Marcos Vinícius Machado

Titulação: Mestrando em Ciências da Religião

Instituição: PPGCR PUC Goiás – Bolsista CAPES

Resumo: Desde o início da modernidade nenhum evento marcou tão significativamente a Igreja Católica quanto o Concílio Vaticano II. Convocado pelo Papa João XXIII com o objetivo de atualizar a Igreja Católica aos tempos modernos, de 1962 a 1965, o Concílio foi gerado pelos mais reconhecidos teólogos daquele tempo. No entanto, percebemos que a recepção e implementação das definições conciliares são temas de debate até os nossos dias. Localizados temporalmente há quase 60 anos do Concílio, acreditamos na possibilidade de identificar que desde os primeiros anos que seguiram aquele evento há uma pluralidade de interpretações teológicas sobre essa matéria, dentro da própria Igreja Católica. Sugerimos que seja possível identificar as origens da problemática em torno da autêntica hermenêutica conciliar a partir do surgimento das revistas teológicas *Communio* e *Concilium*, que ocupam lados opostos sobre essa temática. Nosso objetivo é identificar, a partir do surgimento dessas duas revistas, a existência de uma pluralidade hermenêutica entre os teólogos católicos quanto ao Concílio, desde os primeiros anos do seu encerramento. Para tal, recorreremos a fontes bibliográficas, a fim de abordar os acontecimentos e interpretações dadas no passado e no presente ao processo de recepção e aplicação do Concílio Vaticano II. Constatamos que: 1) Mesmo após o imediato término do Concílio Vaticano II nunca houve um consenso pleno quanto ao modo de interpretar e aplicar as definições conciliares 2) As revistas *Concilium* e *Communio* representam, mais do que informativos, dois grupos opostos, em luta pela defesa do seu modo de abordar o Concílio 3) Houve, por parte do magistério eclesial, uma tendência a conciliação entre os modos de hermenêutica do concílio.

Palavras-chave: Vaticano II. Concilium. Communio.

III Congresso
Bíblico-Teológico da PUC Goiás

III Congresso
Arquidiocesano de Animação
Bíblica da Pastoral

3 a 7 de junho de 2024

LIVRO DE
EZEQUIEL

"POREI EM VÓS MEU ESPÍRITO E VIVEREIS"
101.12.17.143

REALIZAÇÃO:

Escola de Formação de
Professores e Humanidades

4 PROCESSOS DE ADOECIMENTO PRESBITERAL NOS DIAS ATUAIS

Autor: Gustavo Cortez Fernandez

Titulação: Doutorando em Ciências da Religião

Instituição: PUC Goiás – Bolsista CAPES

Resumo: Os adoecimentos de cunho psicoafetivos têm sido uma realidade muito presente na vida presbiteral. Diagnósticos como a depressão e os transtornos relativos à ansiedade são frequentes e acabam por influenciar sobremaneira a caminhada ministerial-pastoral dos sacerdotes. O objetivo desta comunicação é apresentar as variadas causas que levam ao processo de adoecimento presbiteral na atualidade, assim como tentar sugerir meios terapêuticos que sejam eficazes considerando um contexto de excesso de positividade e intolerância à dor. Lançaremos mão de pesquisas atuais sobre a realidade presbiteral, sobretudo no que diz respeito às questões referentes à saúde e espiritualidade do clero, assim como material próprio coletado em campo, sob o suporte teórico de autores que estudam e trabalham a religião na pós-modernidade. Poderemos observar, dentre outras constatações, que: há uma grande preocupação do sacerdote em gerir e cuidar dos assuntos pastorais, mas a sua própria saúde é deixada em segundo plano; a depressão e outros tipos de adoecimentos clericais faz parte de um contexto atual em que impera uma positividade e uma crise de valores sem precedentes; os adoecimentos psíquicos observados entre os presbíteros afetam diretamente na vida do padre, na vivência de seu ministério e na caminhada das comunidades. Acreditamos ser um tema de relevância, visto que o cuidado sacerdotal muito diz sobre a pessoa do sacerdote mas também de tantas pessoas a quem se dedica o zelo e o cuidado pastoral.

Palavras-chave: Adoecimento. Clero. Atualidade.

III Congresso
Bíblico-Teológico da PUC Goiás

III Congresso
Arquidiocesano de Animação
Bíblica da Pastoral

3 a 7 de junho de 2024

LIVRO DE
EZEQUIEL

"POREI EM VÓS MEU ESPÍRITO E VIVEREIS"
101.32.37.43

REALIZAÇÃO:

Escola de Formação de
Professores e Humanidades

5 VOZES SILENCIADAS E RESISTÊNCIA: MULHERES NEGRAS NA ESCRAVIDÃO COLONIAL BRASILEIRA

Autora: Rosemary Francisca Neves Silva

Titulação: Doutora

Instituição: PPGCR e PPGHist da PUC Goiás

Resumo: A pesquisa tem como objeto de investigação as vivências das mulheres negras durante a escravidão colonial brasileira. Neste sentido o objetivo é analisar as estratégias de resistência e seu impacto na preservação da identidade cultural e religiosa das mulheres negras durante a escravidão colonial brasileira. Diante de tal compreensão perguntamos: Como as mulheres negras enfrentaram e resistiram às diversas formas de opressão, como exploração sexual, trabalho árduo e separação familiar, durante a escravidão colonial brasileira, diante da marginalização e do silenciamento de suas histórias e lutas, que contribuíram para a invisibilidade de suas experiências? A escravidão no Brasil colonial foi alimentada pelo tráfico transatlântico de africanos, impulsionado pela demanda por mão de obra na lavoura canavieira. Entendemos que durante esse período, as mulheres negras enfrentaram múltiplas formas de opressão, incluindo exploração sexual, trabalho forçado e separação familiar, muitas vezes relegadas ao silêncio na narrativa histórica dominante. Portanto, acredita-se que, apesar das adversidades, as mulheres negras desenvolveram estratégias de resistência para preservar sua identidade cultural e religiosa. Será realizada uma análise de fontes históricas, documental, narrativas e bibliográficas para compreender as experiências das mulheres negras sob diferentes perspectivas. Espera-se que este estudo contribua para uma compreensão das vivências das mulheres negras durante a escravidão colonial brasileira, destacando suas lutas, estratégias de resistência e a importância da preservação de sua identidade cultural e religiosa.

Palavras-chave: Mulheres negras. Escravidão colonial. Resistência. Identidade cultural. Religiosidade.

III Congresso
Bíblico-Teológico da PUC Goiás

III Congresso
Arquidiocesano de Animação
Bíblica da Pastoral

3 a 7 de junho de 2024

**LIVRO DE
EZEQUIEL**

"POREI EM VÓS MEU ESPÍRITO E VIVEREIS"
(Ez 37, 14)

REALIZAÇÃO:

Escola de Formação de
Professores e Humanidades

GT 03 - RELIGIÃO E LITERATURA SAGRADA

Ementa: pesquisa, com aportes teóricos do campo da hermenêutica, dimensões de religião, cultura e sociedade em textos sagrados; analisa a origem, transmissão, recepção e interpretação de textos sagrados.

Coordenador: Prof. Dr. Mariosan de Sousa Marques

Comunicações:

1 PROFECIA DE EZEQUIEL E O PARADOXO DE VIOLÊNCIA E PAZ

Autor: Narcélio Ferreira de Lima

Titulação: Doutorando em Ciências da Religião

Instituição: PPGCR PUC Goiás – Bolsista CAPES

Resumo: A Bíblia Sagrada já foi apontada como um dos livros mais banhados de sangue da história humana e, ao mesmo tempo, é utilizada por religiosos como instrumento apelativo à pacificidade, o que ocorre flagrante e paradoxalmente com uso de linguagem violenta. Dentre os livros sagrados, Ezequiel tem destaque no tocante ao assunto. A presente reflexão busca averiguar a tensão entre a ambiguidade de paz e violência no livro atribuído a esse profeta hebreu, perguntando se é possível utilizá-lo como discurso e instrumento para a construção da pacificidade contemporânea. Suponho que a linguagem do horror em Ezequiel seja expressão de um pathos divino, uma urgência em salvar o povo, e da situação calamitosa em que estava inserido o profeta. Intenciono expor que o fundamentalismo bíblico que se apoia nessas profecias são hoje insustentáveis, especificamente para ideologias que tentaram ou tentam justificar como vontade de Deus qualquer tipo de violência (física, psicológica ou simbólica), bem como o absurdo, autoritarismo, armamentismo e a guerra. Para tanto, apoio-me na leitura minuciosa do texto bíblico em questão e de outras referências bibliográficas que são autoridades no assunto, a fim de desenvolver uma hermenêutica que auxilie a entender (mais) corretamente o texto e seu contexto. Deparo-me, por fim, com um Ezequiel que encarna a vida de sofrimento e

III Congresso
Bíblico-Teológico da PUC Goiás

III Congresso
Arquidiocesano de Animação
Bíblica da Pastoral

3 a 7 de junho de 2024

LIVRO DE EZEQUIEL

"POREI EM VÓS MEU ESPÍRITO E VIVEREIS"
Ez 37,14

REALIZAÇÃO:

Arquidiocese
de Goiânia

Escola de Formação de
Professores e Humanidades

esperança de seu povo exilado e de uma literatura que incita a não-violência (uma nova aliança de paz: Ez 34,25; 37,26), a promoção dos direitos humanos e uma abertura ao que hoje chamamos civilidade, embora reconhecendo a polêmica linguística. Tudo isso perpassado por uma autocrítica religiosa elaborada por Ezequiel.

Palavras-chave: Ezequiel. Violência e paz. Pacifismo.

III Congresso
Bíblico-Teológico da PUC Goiás

III Congresso
Arquidiocesano de Animação
Bíblica da Pastoral

3 a 7 de junho de 2024

LIVRO DE
EZEQUIEL

"POREI EM VÓS MEU ESPÍRITO E VIVEREIS"
(EZE 37:14)

REALIZAÇÃO:

Escola de Formação de
Professores e Humanidades

2 CONSIDERAÇÕES SOBRE O SACERDÓCIO EM EZEQUIEL

Autor: Eduardo de Souza Montalvão

Titulação: Graduando em Teologia

Instituição: Instituto de Filosofia e Teologia de Goiás – IFITEG

Resumo: Este artigo dedica-se a uma “consideração sobre o Sacerdócio em Ezequiel”. Sendo de interesse teológico e bíblico, ajuda a compreender a figura sacerdotal presente em Ezequiel que é também profeta. O sacerdócio no Antigo Testamento é marcado como aquele que recebeu o ministério diretamente de Deus. Ezequiel se declara como sacerdote nos primeiros versículos da sua obra. A sua experiência é marcada por visões da “glória de lahweh” que se faz presente e oferece a comunicação de que o povo com o seu pecado deve voltar-se para Deus, em vista da sua santidade. Ezequiel é a “atalaia”, isto é, a sentinela da casa de Israel. O ministério de Ezequiel se desenvolve na figura do Templo, sendo levado em espírito para renovar o coração do povo que escolheu por sua herança. A imagem do pastor é própria e característica daquele que é sacerdote. Deus é a imagem perfeita do sacerdote que vêm apascentar com justiça e guardar o seu povo do puro e do impuro. Diante disto, é possível considerar a figura do profeta e sacerdote Ezequiel, como figura de Deus? É possível conciliar o espírito profético e o espírito sacerdotal de Ezequiel? O artigo se completará com apoio na fonte das Sagradas Escrituras e no livro de Ezequiel.

Palavras-chave: Ezequiel. Profeta. Sacerdote.

III Congresso
Bíblico-Teológico da PUC Goiás

III Congresso
Arquidiocesano de Animação
Bíblica da Pastoral

3 a 7 de junho de 2024

**LIVRO DE
EZEQUIEL**

"POREI EM VÓS MEU ESPÍRITO E VIVEREIS"
(Ez 37:14)

REALIZAÇÃO:

Escola de Formação de
Professores e Humanidades

3 O PESO DA SEQUIDÃO DA MORTE E A LEVEZA DO SOPRO DE VIDA: UMA RELEITURA DO CAPÍTULO 37 DE EZEQUIEL A PARTIR DO PARADIGMA TOMISTA

Autor: Lucas Rodrigues Lopes

Titulação: Mestrando em Ciências da Religião

Instituição: PUC Goiás – Bolsista CAPES

Resumo: O livro do profeta Ezequiel, localizado no contexto da queda de Jerusalém e do exílio da Babilônia, é provocador e rico de simbolismos advindos das figuras que evoca. O Capítulo 37, dentro das ações simbólicas, é tema da reflexão da Igreja Católica para o chamado mês da Bíblia deste ano de 2024, ao mesmo tempo que é também tema do Congresso Bíblico. Por meio das figuras dos ossos ressequidos e do sopro de vida, desejamos compreender o que há por detrás da profecia de Ezequiel. Queremos examinar o motivo e o sentido dessas figuras propondo a releitura contida em nosso título, a saber, o peso da sequidão da morte e a leveza do sopro de vida. Procuramos, assim, mostrar a necessidade de que a profecia emitida pelo profeta se concretize na vida do povo de Israel. Porém, há possibilidade de que a esperança que o autor deseja suscitar esteja para além de uma reflexão e de uma leitura tomista do mal e do bem. Para nós, neste trabalho, será paradigma de leitura e de comparação de como o profeta compreende o mal na história de Israel e como procura provocar a esperança no povo. Partindo de uma leitura tomista do que é a realidade do mal e procurando, por meio dos métodos ora exegéticos ora hermenêuticos, ampliar a compreensão do texto, apontamos meios de compreender o dito texto. Por isso, para ampliar a compreensão de mal e bem e do texto bíblico da referida profecia, recorreremos à pesquisa bibliográfica assim como dos métodos acima citados, sobretudo a leitura histórico-crítica.

Palavras-chave: Bem. Mal. Profecia. Ezequiel.

III Congresso
Bíblico-Teológico da PUC Goiás

III Congresso
Arquidiocesano de Animação
Bíblica da Pastoral

3 a 7 de junho de 2024

**LIVRO DE
EZEQUIEL**

"POREI EM VÓS MEU ESPÍRITO E VIVEREIS"
(Ez 37,14)

REALIZAÇÃO:

Escola de Formação de
Professores e Humanidades

4 VISÕES E SONS DO VALE DA MORTE: UMA LEITURA APROXIMADA DE EZEQUIEL 37,1-14

Autor: Gilmar Tavares Reis

Titulação: Mestrando em Ciências da Religião

Instituição: PUC Goiás – Bolsista CAPES/FAPEG

Resumo: Este resumo tem como objeto a análise da unidade literária Ezequiel 37,1-14, com foco nas visões e sons presentes no texto. Como as visões e sons presentes em Ezequiel 37,1-14 contribuem para a construção da mensagem profética? As visões e sons em Ezequiel 37,1-14 funcionam como elementos chave para transmitir a mensagem de esperança e restauração do povo exilado, convidando-o a "ver" e "ouvir" a palavra de Deus que promete vida e renovação. Apresentar as visões presentes no texto, analisando seus elementos visuais e simbólicos. Desvendar os sons presentes no texto, analisando sua função comunicativa e simbólica. Compreender como a combinação de visões e sons contribui para a construção da mensagem profética. A unidade literária Ezequiel 37,1-14 é permeada pelas temáticas da visão e da audição. O profeta é conduzido a um vale cheio de ossos secos, onde recebe a ordem de "ver" (v. 2) e "ouvir" (v. 4) a palavra de Deus. As visões e sons se entrelaçam para criar uma experiência sensorial vívida e impactante, que serve como base para a mensagem profética. Ver e ouvir a palavra de YHWH no vale da morte de Ezequiel 37,1-14: A visão do vale cheio de ossos secos (v. 2) representa a situação desesperadora do povo exilado, destituído de esperança e sem vida. A palavra de Deus, por meio da voz do profeta (v. 4), traz vida aos ossos secos, demonstrando o poder restaurador de Deus e a promessa de um futuro novo. Implicações de ver e ouvir em Ezequiel 37,1-14: O convite para "ver" e "ouvir" a palavra de Deus em Ezequiel 37,1-14 sugere um compromisso com a fé e a obediência. O povo exilado é convidado a reconhecer o poder de Deus e a confiar em suas promessas de restauração. A visão e a audição são, portanto, ferramentas essenciais para a transformação individual e coletiva. A análise da unidade literária Ezequiel 37,1-14 será realizada com base em métodos qualitativos de pesquisa, com foco na análise textual e na interpretação simbólica. A pesquisa bibliográfica será utilizada para embasar a análise e contextualizar o texto em seu tempo histórico e demonstrará como as visões e sons presentes no texto contribuem para a construção da

III Congresso
Bíblico-Teológico da PUC Goiás

III Congresso
Arquidiocesano de Animação
Bíblica da Pastoral

3 a 7 de junho de 2024

LIVRO DE EZEQUIEL

"POREI EM VÓS MEU ESPÍRITO E VIVEREIS"
101.22.15.143

REALIZAÇÃO:

Arquidiocese
de Goiânia

Escola de Formação de
Professores e Humanidades

mensagem profética de esperança e restauração. A pesquisa permitirá compreender a importância da visão e da audição na fé e na experiência religiosa, além de destacar o poder transformador da palavra de Deus.

Palavras-chave: Visão. Audição. Profecia. Esperança. Restauração.

III Congresso
Bíblico-Teológico da PUC Goiás

III Congresso
Arquidiocesano de Animação
Bíblica da Pastoral

3 a 7 de junho de 2024

**LIVRO DE
EZEQUIEL**

"POREI EM VÓS MEU ESPÍRITO E VIVEREIS"
(Ez 37, 14)

REALIZAÇÃO:

Escola de Formação de
Professores e Humanidades

4 LIVRO DE EZEQUIEL: ORÁCULOS SOBRE AS INCUMBÊNCIAS NEGLIGENCIADAS

Autor: Raimundo Alves Martins

Titulação: Doutorando em Ciências da Religião

Instituição: PPGCR da PUC Goiás – Bolsista CAPES/FAPEG

Resumo: Considera-se que, de fato, a atuação do profetismo israelita contribuiu relevantemente, e em muitos aspectos, na formação e na coesão social e religiosa da coletividade do antigo Israel. Tal modelo de opinião contribui para o nosso objetivo de expor, teoricamente, determinadas percepções eruditas para que se alcance uma melhor compreensão histórico-teológica do livro de Ezequiel e, paralelamente a este pensamento, propomos referenciar recortes sobre a vida do citado profeta. Além disso, evocaremos fragmentos de percepções e formulações empíricas do campo teológico, acerca dos oráculos proferidos, em vista da negligência às incumbências éticas-religiosas. Tal negligência era praticada por líderes religiosos e políticos, compatriotas de Ezequiel. Sabe-se que, de modo geral, ao longo do tempo, os eruditos têm buscado novos indícios e evidências que aprofundem melhor o conhecimento dessas temáticas. Logo, os copiosos comentários concernentes ao livro e, naturalmente, ao profeta Ezequiel são importantes, seja para a teologia ou para outra literatura especializada. Sincronicamente aos objetivos propostos, a justificativa para este trabalho ampara-se na relevância em se delinear elementos histórico-religiosos do livro de Ezequiel, e de se compreender o teor teológico de alguns de seus oráculos. Dar-se-á ênfase à narrativa bíblica do capítulo 34 do livro de Ezequiel, onde o texto expõe que as más práticas dos intitulados “pastores de Israel” (Ez 34,1) causavam impactos negativos no âmbito social e religioso, culminando em profundas transformações em todas as camadas da sociedade. Portanto, na esteira de pontuais pensamentos eruditos e de informações contidas nos textos da Bíblia Hebraica, demonstraremos que, nesse contexto, os oráculos eram desfavoráveis para os “pastores de Israel”.

Palavras-chave: Ezequiel. Livro de Ezequiel. Oráculos.

III Congresso
Bíblico-Teológico da PUC Goiás

III Congresso
Arquidiocesano de Animação
Bíblica da Pastoral

3 a 7 de junho de 2024

LIVRO DE
EZEQUIEL

"POREI EM VÓS MEU ESPÍRITO E VIVEREIS"
(Ez 37, 14)

REALIZAÇÃO:

Escola de Formação de
Professores e Humanidades

5 OS SACERDOTES ENSINARÃO AO MEU POVO A DIFERENÇA ENTRE O QUE É PURO E O QUE É IMPURO (EZEQUIEL 44,23)

Autor: Cirone Rodrigues de Almeida

Titulação: Doutorando em Ciências da Religião

Instituição: PPGCR da PUC Goiás – Bolsista CAPES/FAPEG

Resumo: Por meio desta comunicação será apresentado o conceito de puro e impuro em Ezequiel (44,23). A questão problemática apresentada pelo profeta pode estar relacionada com a preocupação por parte dos sacerdotes em ensinar o povo saber diferenciar sobre o que agrada a Deus e o que pertence aos ídolos para não afastarem do sentido de santidade. O objetivo principal visa analisar exegeticamente este recorte bíblico (Ez 44,23) que trata da questão de pureza e impureza. A hipótese visa demonstrar a preocupação do profeta ao reforçar sobre a importância da lei do puro e impuro, o que pode ser por causa do distanciamento que estava havendo por parte das autoridades do templo em relação ao sentido de santidade. A metodologia é a histórico-crítica de interpretação da Bíblia, tendo a hermenêutica e a exegese como instrumento de uma profunda sistematização científica do material posto em análise. Por fim, o resultado esperado incide no ensinamento do conceito de santidade afirmado pelo profeta Ezequiel aos sacerdotes para contribuir com a sociedade acadêmica em geral, visando a compreensão do povo sobre o conceito de puro e impuro, a santidade, esta ensinada de forma contrária ao povo pelos sacerdotes que viviam no mesmo contexto histórico. Este conceito de pureza que pode ser compreendido como ausência de pecado, também pode estar relacionado com a dedicação integral, tanto por parte dos sacerdotes, como do povo a Deus. A lei da pureza que remete ao conceito de santidade como comportamento para que, tanto os sacerdotes como todo o povo, cheguem o mais próximo possível da santidade de Deus.

Palavra-chave: Sacerdote. Santidade. Puro e impuro.

III Congresso
Bíblico-Teológico da PUC Goiás

III Congresso
Arquidiocesano de Animação
Bíblica da Pastoral

3 a 7 de junho de 2024

LIVRO DE
EZEQUIEL

"POREI EM VÓS MEU ESPÍRITO E VIVEREIS"
(Ez 37:14)

REALIZAÇÃO:

Escola de Formação de
Professores e Humanidades

6 JUSTIÇA SOCIAL EM DEUTERONÔMIO

Autor: Felipe Magalhães Albuquerque

Titulação: Mestrando em Ciências da Religião

Instituição: PPGCR da PUC Goiás – Bolsista CAPES

Resumo: É difícil falar sobre Justiça Social como ela é, pois seu conceito fora perdido com o passar do tempo, com a ascensão, principalmente, do cristianismo, que mesmo de origem abraâmica, teve suas divergências para com a história e a leis de Moisés. Diversos fatores contribuíram para que isso acontecesse, entre eles a evolução da política, a governança através de leis e códigos que se desconstruíram com o conceito de Justiça Social. Seria muito exigente esperar que um conceito tão antigo se aplicaria fielmente como ele fora criado (cerca de 1400 antes de Cristo), que ele resistiria ao tempo e se perpetuaria intacto em alguma cultura, por mais conservadora que fosse. A palavra que se converte na Justiça Social, que muitos também vão chamar de caridade, é *Tsedaká*. O termo *Tsedaká* também pode ser considerado sinônimo de *Mishpat*, que é a lei, ambos têm uma ligação intrínseca, pois as leis de Israel eram baseadas em caridade e ações sociais. " "Enquanto nós temos uma justiça baseada em códigos de leis, a Bíblia mostra *justiça* fundamentada no amor, na bondade, na compaixão e na busca da integridade de vida para todos/as" (Siqueira, 2005, p. 88). Portanto, o ordenamento de Israel era não somente para regular as ações do povo, mas também era de cunho religioso e cultural, em uma realidade pós exílica, em que Israel conhecia e "formalizava" sua divindade, que diferente das outras, não havia surgido do ser humano, mas sim era deus apenas por si próprio, tal deus que espalhou sua bondade por um povo que ele escolheu e o tornou especial. Por meio da justiça social que o povo judeu se manteve durante toda sua história, elencando diversas normas, de forma que pudesse fazer parte da cultura e da religião. "[...] a religião é um fenômeno cultural e, não apenas um em meio aos outros, mas aquele fundante que torna possível e sintetiza em si todos os demais" (Geertz, 1989, p. 109)". Tendo a justiça social como parte intrínseca da experiência, do saber e da cultura, considerando que religião é uma expressão da cultura de um povo, ter esse conceito aplicado ritualisticamente, como um símbolo da própria cultura, e também de geração em geração, solidifica a concepção de que Justiça Social, além de sua fundamentação, também é legitimada pela sociedade judaica. A justiça Social

III Congresso
Bíblico-Teológico da PUC Goiás

III Congresso
Arquidiocesano de Animação
Bíblica da Pastoral

3 a 7 de junho de 2024

LIVRO DE
EZEQUIEL

"POREI EM VÓS MEU ESPÍRITO E VIVEREIS"
101.32.33.43

REALIZAÇÃO:

Escola de Formação de
Professores e Humanidades

se solidificou como um símbolo e basicamente um tratado a ser obedecido dentro de Israel, lidando com os desajustes da equidade e igualdade. Baseando a fundamentação principalmente em passagens de Deuteronômio, Provérbios e Levítico, o presente artigo busca esclarecer o conceito de justiça social e compará-lo, de forma introdutória, em seu uso na atualidade, através de pesquisa bibliográfica e do método histórico crítico. Buscamos o resultado possível, de que a Justiça Social é possível atualmente quando se busca a Justiça por meio da religião, das crenças e da fé.

Palavras-chave: Justiça Social. Deuteronômio. Tsedaká.

III Congresso
Bíblico-Teológico da PUC Goiás

III Congresso
Arquidiocesano de Animação
Bíblica da Pastoral

3 a 7 de junho de 2024

**LIVRO DE
EZEQUIEL**

"POREI EM VÓS MEU ESPÍRITO E VIVEREIS"
(101.12.17.42)

REALIZAÇÃO:

Escola de Formação de
Professores e Humanidades

7 A INFLUÊNCIA DE EZ 9,4-6 NA INTERPRETAÇÃO DE MC 8,34-35

Autor: Mariosan de Sousa Marques

Titulação: Doutor

Instituição: PPGCR da PUC Goiás

Resumo: Esta pesquisa propõe analisar a influência de Ezequiel 9,4-6 na interpretação de Marcos 8,34-35, onde Jesus fala sobre "negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo". A proposta investiga como a marca de proteção em Ezequiel pode ter moldado a compreensão do chamado de Jesus ao discipulado e sofrimento. Para contextualizar Ezequiel 9,4-6, será explorado o contexto histórico e teológico da passagem, destacando a visão de marcação dos fiéis como sinal de proteção divina durante o julgamento de Jerusalém. Em seguida, examinaremos o contexto literário e teológico de Marcos 8,34-35, investigando a conexão simbólica entre carregar a cruz e a ideia de marcação como sinal de fidelidade e compromisso com Deus. Compararemos temas de julgamento, proteção, fidelidade e identidade comunitária em Ezequiel e Marcos, analisando como a marcação em Ezequiel pode ter influenciado a compreensão de carregar a cruz como sinal de distinção e proteção espiritual. Exploraremos as implicações teológicas dessa conexão para a interpretação do discipulado cristão, discutindo como essa compreensão pode enriquecer a visão do sofrimento e da perseverança na fé cristã. Metodologicamente, a pesquisa realizará uma análise exegética detalhada dos textos de Ezequiel 9,4-6 e Marcos 8,34-35, usando ferramentas exegéticas para identificar paralelos e temas comuns, e revisará a literatura acadêmica relevante. Esperamos elucidar a influência de Ezequiel 9,4-6 na formação da teologia do sofrimento e do discipulado em Marcos 8,34-35, demonstrando que a marca de proteção em Ezequiel oferece uma chave interpretativa para entender carregar a cruz como ato de fidelidade. Esta pesquisa busca fornecer uma nova perspectiva sobre a interconexão entre Ezequiel e Marcos, destacando como proteção, julgamento e fidelidade são reinterpretados no chamado de Jesus para carregar a cruz, oferecendo uma compreensão mais profunda do discipulado cristão e reforçando a importância da perseverança e do compromisso na fé.

Palavras-chave: Ezequiel. Evangelho de Marcos. Sinal. Cruz.